

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического неврологического института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтерева. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 2/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Уринов Мусо Болтаевич, Назарова Жанна Авзаровна, Алиева Нозима Солиевна КОГНИТИВНАЯ ДИНАМИКА ПРИ ЭПИЛЕПСИИ НА ФОНЕ ПРОТИВОСУДОРОЖНОЙ ТЕРАПИИ.....	7
2. Назарова Жанна Авзаровна, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИСХОД ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Муродова Дилором Субхоновна, Кариев Шухрат Маратович, Полатова Джамиля Шагайратовна СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ (ГЛИОМ) ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	13
4. Xodjiyeva Dilbar Tadjiyevna, Xayriyeva Muxsina Farxodovna ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI KOGNITIV VA MUVOZANAT BUZILISHLARI, ULARNING DIAGNOSTIKASI VA REABILITATSIYASI.....	19
5. Саматов Фаррух Фарходович, Джурабекова Азиза Тохировна, Амонова Захро Кахрамоновна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	22
6. Askarova Fotima Kudratovna TACTICS IN THE MANAGEMENT OF EPILEPSIA BIRTHDAYS (LITERATURE REVIEW).....	27
7. Джурабекова Сурайё Тахировна ЭПИЛЕПСИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОГНОЗЫ И ЕГО ТЕЧЕНИЯ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	30
8. Mamurova Mavludaxon Mirxamzayeva, Gaybiyev Akmal Axmadjonovich BOLALARDAGI DIABETIK NEVROPATIYALARNING YANGICHA DAVOLASH USULLARI.....	33
9. Гулова Мунисахон Афзаловна МИГРЕНЬ И ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ – СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД, ПОТЕНЦИАЛ НЕВРОЛОГА (ОБЗОР).....	37
10. Омонова Умида Тулкиновна, Окилжоновна Нигорахон Абдулазизовна, Бахромовна Гавхар Акмаловна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ ШТРЮМПЕЛЯ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ДЦП СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИИ.....	44
11. Sabirov Jasurbek Oltiboevich, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Ismailova Ra'no Olimjanovna ORQA MIYA BO'YIN QISMI INTRAMEDULLYAR O'SMALARINI NEYROFIZIOLOGIK USULLAR YORDAMIDA TASHXISLASH VA DAVOLASH. (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	49
12. G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Kariyev Gayrat Maratovich BOLALARDA ORQA MIYA O'SMALARINI ZAMONAVIY DAVOLASH USULLARI (Adabiyot sharhi).....	52
13. Zulaykho Ravshanbek qizi Egamnazarova, Yulduz Alpisovna Musayeva CHARACTERISTICS OF CLINICAL AND PATHOMORPHOLOGICAL COURSE OF CARDIOEMBOLIC STROKE.....	55
14. Абдурахманова Манзура Абдумуталовна, Туйчибаева Нодира Мираталиевна СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЮВЕНИЛЬНУЮ МИОКЛОНИЧЕСКУЮ ЭПИЛЕПСИЮ.....	64
15. Зекрияев Нормурод Набиевич, Югай Игорь Александрович, Кариев Гайрат Маратович, Исмаилова Рано Олимжоновна ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ СЕЛЕКТИВНОЙ ДОРСАЛЬНОЙ РИЗОТОМИИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....	69
16. Омонова Умида Тулкиновна, Хаитбаева Наргиза Темуровна ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	73
17. Асадуллаев Мақсуд Махмудович, Сохибназаров Нодиржон Ғанижоновиç, Атаниязов Махсуджан Камалиддиновиç, Вахабова Наргиза Мақсудовна, Шамсиева Умида Абдувахидовна ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР КАСАЛЛИКЛАРНИ ЎТКИР ДАВРИДА ДАВОЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	76

18. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Жавлон Абдуллаевич, Бабаханов Баходир Хуррамович, Эшкувватов Гайрат Эркинович, Бабажанова Лола Бахтияровна ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	81
19. Kamalova Dilafruz Donierovna, Norhujajeva Charoshon Bobir kizi BACK PAIN IN PREGNANCY (LITERATURE REVIEW).....	85
20. Kamalova Malika Ilkhomovna, Rakhmonova Mohigul Shodikulovna EXAM STRESS OF STUDENTS AND METHODS OF ITS OVERCOMING.....	88

УДК:616.832.95-006-089.168

Sabirov Jasurbek Oltiboevich
Yuldashev Ravshan Muslimovich
Ismailova Ra'no Olimjanovna

Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

ORQA MIYA BO'YIN QISMI INTRAMEDULLYAR O'SMALARINI NEYROFIZIOLOGIK USULLAR YORDAMIDA TASHXISLASH VA DAVOLASH. (ADABIYOTLAR TAHLILI)

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11288406>**ANNOTATSIYA**

2020-2023 yillarda O'zR Sog'liqni saqlash vazirligi RSNPMTsNda tashxis qo'yilgan va davolangan servikal orqa miya ichi bo'shlig'ining o'simta shikastlanishi bilan og'rig'an 26 bemorni klinik, nevrologik va elektroneuromiyografik (ENMG) tekshiruv natijalari o'rganildi. MRI ma'lumotlari bilan birgalikda sindromologik tahlil o'tkazildi. Refleks, radikulyar va radikulo-ishemik sindromlarning diagnostik mezonlari (ENMG ko'rsatkichlari) ta'kidlangan. Orqa miya tuzilmalarining funktsional holati nuqtai nazaridan terapevtik taktikani tanlash taklif etiladi.

Kalit so'zlar: orqa miya ichidagi intramedullariya o'smasi, elektroneuromiyografiya.

Сабиров Жасурбек Олтибоевич
Юлдашев Равшан Муслимович
Исмаилова Раъно Олимжановна

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр нейрохирургии.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫМИ ОПУХОЛЯМИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА. (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

АННОТАЦИЯ

Изучены результаты клинико-неврологического и электронейромиографического (ЭНМГ) обследования 26 больных с интрамедуллярными опухолевыми поражениями шейного отдела спинного мозга, находившихся на диагностике и лечении в РСНПМЦН МЗ РУз в 2020-2023гг. Проведен синдромологический анализ в сочетании с данными МРТ исследования. Выделены диагностические критерии (ЭНМГ-показатели) рефлекторного, корешкового и радикулоишемического синдромов. С позиции функционального состояния спинальных структур предложен выбор лечебной тактики.

Ключевые слова: интрамедуллярная опухоль спинного мозга, электронейромиография.

Sabirov Jasurbek Oltiboevich
Yuldashev Ravshan Muslimovich
Ismailova Ra'no Olimjanovna

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Neurosurgery.

THE IMPORTANCE OF ELECTRONEUROMYOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PATIENTS WITH INTRAMEDULLARY TUMORS OF THE CERVICAL SPINAL CORD. (LITERATURE REVIEW)

ANNOTATION

The results of clinical, neurological and electroneuromyographic (ENMG) examination of 26 patients with intramedullary tumor lesions of the cervical spinal cord, who were diagnosed and treated at the RSNPMTsN of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan in 2020-2023, were studied. A syndromological analysis was performed in combination with MRI data. Diagnostic criteria (ENMG indicators) of reflex, radicular, and radiculo-ischemic syndromes are highlighted. From the position of the functional state of the spinal structures, the choice of therapeutic tactics is proposed.

Keywords: intramedullary tumor of the spinal cord, electroneuromyography.

Введение. Интрамедуллярные опухоли составляют 10-18% от общего числа опухолей спинного мозга [5, 6]. Частота встречаемости интрамедуллярных опухолей 0,5 у женщин и 0,3 у мужчин на 100000 населения ежегодно [9]. При локализации в шейном отделе нарушения наиболее выражены в руках и чаще проявляются чувствительными расстройствами, в виде парестезии и дизестезий с последующим присоединением верхнего парапареза по

периферическому типу с развитием проводниковых нарушений ниже уровня поражения, спастического бибрахильного синдрома или писчего спазма [4]. При поражении передних рогов спинного мозга отмечается нейрогенная атрофия, что является основной клинической характеристикой интрамедуллярных опухолей [3]. На сегодняшний день оптимальным методом диагностики интрамедуллярных опухолей считается МРТ с

контрастированием, однако, в клинической практике необходима сочетанная функциональная диагностика синдромов радикуломиелопатии, в частности, электронейромиографического исследования для определения динамических нарушений спинномозговых структур [1, 7]. Это позволяет выбрать и оптимизировать лечебную тактику в хирургии опухолей спинного мозга [8,10].

Цель исследования - оценить значение электронейромиографии в диагностике и лечении больных с интрамедуллярными опухолями шейного отдела спинного мозга.

Материал и методы. Проведенное исследование основано на результатах комплексного обследования 26 пациентов с интрамедуллярными опухолями и проявлениями шейной миелопатии, находившихся на обследовании в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре нейрохирургии МЗ РУз, их них 10 женщины и 16 мужчин. Средний возраст составил 34,6 лет. Формирование клинических синдромов у больных с опухолями спинного мозга шейной локализации осуществлялось на основании классификации, принятой экспертами Всемирной организации здравоохранения в 1993г (Kleihues P., Burger P.C., Scheithauer W.B., 1993), которая основана

на гистологической природе новообразования. Были изучены жалобы, анамнестические сведения, способствующие развитию заболевания и влияющих на его течение. Проводился стандартный общий и неврологический осмотр. Оценка болевого синдрома проводилась по шкале ВАШ. Оценка мышечной силы проводилась по шкале Harrison Британского совета медицинских исследований, по которой: 5 баллов - нормальная сила, 4 балла - способность поднимать конечность против небольшого сопротивления, 3 балла - способность поднимать конечность, но не против сопротивления, 2 балла - движения только в горизонтальной плоскости, 1 балл - слабое сокращение мышц, 0 баллов - движения отсутствуют. Электронейромиографическое обследование больных проводилось на 4-х канальном анализаторе «Синапсис», производство Нейротех, Россия, методом биполярной поверхностной стимуляции с регистрацией и компьютерной обработкой данных. Исследовались подмышечный, мышечно-кожный, срединный и локтевой нервы с двух сторон с регистрацией скорости проведения импульса по эфферентным (СПИ эфф), афферентным (СПИ афф) волокнам, амплитуды мышечного ответа (А max М-ответа) по методике (Aatif M.Husain, 2008) (таблица 1) [2].

Таблица 1.

Нервные корешки и соответствующие им мышцы при ЭМГ – мониторинге

Шейные сегменты	Иннервируемые мышцы
C2–C4	m. supraspinatus
C5–C6	m. deltoideus, m. biceps brachii
C6–C7	m. abductor pollicis brevis, m. flexor pollicis brevis, m. adductor pollicis
C7–Th1	m. palmaris brevis

Всем пациентам проведено МРТ исследование шейного отдела спинного мозга с контрастированием и с напряженностью поля 1,5 Тс для идентификации опухоли, ее размеров, расположения и влияния на спинномозговые структуры.

Также мы проанализировали клинко-неврологические показатели у всех 26 больных с интрамедуллярными образованиями спинного мозга по данным МРТ исследования (рисунок 1).

Рисунок 1. МРТ шейного отдела больного И, интрамедуллярная опухоль

Эпендимома шейного отдела спинного мозга. На серии МРТ, выполненных в режимах T2 (а), T1 до (б) и после (в) контрастного усиления в сагиттальной проекции, на уровне C4-C7 позвонков интра-медуллярно определяется гетерогенного строения опухолевый узел с выраженным и неоднородным контрастированием. Над солидным узлом определяется опухолевая киста с контрастируемыми стенками, а выше и ниже контрастируемой части — следы кровоизлияний (симптом «шапочки») с распространением по ходу спинного мозга. Контрастируемую часть эпендимомы окружают кистозно-дегенеративные изменения спинного мозга.

Болевой синдром интенсивного характера 8-9 баллов по шкале ВАШ отмечался у 14 (53,9%) больных. Двигательные функции были нарушены по дельтовидной и двуглавой мышцам в виде пареза 3-4 балла наблюдался в разных комбинациях в 16 (61,5%) случаев. Снижение сухожильных рефлексов с двуглавой мышцы

плеча и плечелучевой мышцы отмечалось в 15 (57%) случаях. В некоторых случаях у 5 (19,7%) пациентов отмечалась парадоксальная гиперрефлексия, возможно, в сочетании недостаточности пирамидных путей. В структуре неврологических синдромов в 21,7% случаев сочетались нарушения сосудистого характера в виде радикулоишемии или радикуломиелоишемии. Изменения показателей ЭНМГ по типу снижения СПИ по эфферентным и афферентным волокнам регистрировалось у 18(69,3%) больных, снижение М-ответа в зоне иннервации пораженного сегмента ассиметрично отмечалось у 16 (61,5%) больных. Сочетание умеренного снижения скоростей проведения импульсов на фоне резкого уменьшения показателей М-ответа свидетельствовало о явлениях демиелинизации, а в тяжелых случаях аксональной дегенерации невральных структур при глубокой радикулоишемии. Это являлось прогностическим неблагоприятным фактором функционального состояния

спинномозговых структур. Наряду с этим, регистрировались патологические дополнительные F-волны, свидетельствующие о вовлечении в патологический процесс спинальных переднероговых структур с развитием миелоишемических нарушений.

Динамика нейрофизиологических показателей ЭНМГ-данных в зависимости от неврологических синдромов представлена в таблице 2.

Таблица 2.

ЭНМГ-данные при неврологических синдромах больных с интрамедуллярными опухолями шейного отдела спинного мозга.

ЭНМГ-показатели	Интрамедуляр с-м (n=23)
СПИэфф(м/с)	
Axillaris	40,5(+/-0,27)
Musculocutaneus	37,5(+/-0,22)
Ulnaris	39,5(+/-0,38)*
Medianus	36,8(+/-0,52)
СПИаф(м/с)	
Axillaris	45,8(+/-0,48)
Musculocutaneus	42,1(+/-0,52)
Ulnaris	40,5(+/-0,25) *
Medianus	44,6(+/-0,36)
Амакс, (мкВ)	
Axillaris	2755,2(+/-25,7)
Musculocutaneus	1580,5(+/-38,1)
Ulnaris	1055,5(+/-18,5)
Medianus	1165,4(+/-18,5)
Прочие изменения	острые++, волны фибрилляций++

Примечание (P>0,05).

Наши исследования показали, что при радикулопатии наиболее часто развивался компрессионный синдром. В этом случае ЭНМГ-данные, в частности, снижение СПИ по эфферентным волокнам и уменьшение амплитуд М-ответа были обусловлены ноцицептивным механизмом с раздражением рецепторов твердой мозговой оболочки. При этом обратимость функциональных нарушений зависела от степени повреждения и ирритации афферентных волокон корешка вследствие его компрессии, отека, демиелинизации или аксональной дегенерации.

Нами установлено, что неврологические и электронейромиографические сопоставления позволяют понять функционально-морфологическую перестройку сегментарно-корешкового и спинального аппарата в следствие формирования патологии в спинном мозге и его оболочках.

В изменении ЭНМГ-показателей различных клинических синдромов при опухолях шейного отдела спинного мозга можно выделить изменения, функционально обусловленные формированием органических изменений нейромоторного аппарата. К функциональным изменениям можно отнести феномен снижения М-ответа при сохранной СПИ по нервам, а также

дополнительные острые волны после электростимуляции, что было вызвано ирритативными нарушениями на спинальном уровне. Абсолютным маркером присоединения органических нарушений являлось снижение СПИ по эфферентным и афферентным волокнам с наличием патологических волн фибрилляций на фоне резкого повышения порога возбуждения нейронов.

Клинические понятия «ирритация» или «выпадение» находят четкое отражение на электронейромиограмме. ЭНМГ обследование позволяет уточнить нейрофизиологические механизмы патогенеза неврологических синдромов при опухолях спинного мозга, указывает различную степень вовлеченности афферентно-эфферентного и сегментарного звеньев нейромоторного аппарата.

Вывод: Комплексное МРТ и ЭНМГ обследование позволяют выбрать хирургическую тактику при симптомах компрессии спинномозгового корешка, или спинного мозга, подтвержденных нейрофизиологическими ЭНМГ-данными и определять динамику заболевания.

Литература.

1. Выборов С.Н. Сравнительная оценка информативности миелографии и МРТ при дискогенных радикулопатиях/новые технологии в нейрохирургии: материалы 7 международного симпозиума СПб.2004.с 123.
2. Aatif M.Husain. A practical approach to neurophysiologic intraoperative monitoring I2008, 134-139.
3. Schliack H. Clinical symptomatology of intraspinal tumours / H. Schliack, D. Stille // Handbook of Clinical Neurology / Ed. by P, Vinken, G. Bruyn: - Amsterdam: North-Holland, 1975. - P. 23 - 49.
4. Shenkin H. Clinical and pathological features of gliomas of the spinal cord / H. Shenkin, B. Alpers // Arch neurol psychiatry. - 1944. - Vol. 52. - P. 87 - 105.
5. Choi J. Y. Intracranial and spinal ependymomas: review of MR Images in 61 patients / J. Y. Choi, K. H. Chang, I. K. Yu et al. // Korean j radiol. - 2002. - Vol. 3.-P. 219-28.
6. Constantini S. Radical excision of intramedullary spinal cord tumors: surgical morbidity and long-term follow-up evaluation in 164 children and young adults / S. Constantini, D. C. Miller, J. C. Allen et al. // J neurosurg. - 2000. - Vol. 93, supp1.3-P. 183-193. Jones S.J.
7. R. Dj.Khalimov, A.M.Djurayev, Kh.R. Rakhmatullayev/ Rehabilitation Program For Children Withperthes Disease. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation. 32(3).2021. P.18403 - 18406
8. Two cases of quadriplegia following anterior cervical discectomy, with nor-mal perioperative somatosensory evoked potentials / S. J. Jones, S. Buonamassa, H. A. Crockard // J neurol neurosur ps. - 2003. - Vol. 74. - P. 273-276.
9. Machida M, Weinstein SL, Yamada T, Kimura J. Spinal cord monitoring. Electrophysiological measures of sensory and motor function during spinal surgery. Spine 1985;10: 407-413.
10. Verstegen M.J.T. Treatment of ependymomas. Clinical and non-clinical factors influencing prognosis: a review / M.J.T, Verstegen, D.A. Bosch, D. Troost //Brit j neurosurg. - 1997. - Vol. II. - P. 542-553.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000